
COMPETENCIAS LINGÜÍSTICAS DE LOS ESTUDIANTES DE LA UNIVERSIDAD DE GRANADA

2023

Equipo Incubadora de Talento de la Universidad de Granada 2023:

Directores: Juan Alberto Aragón Correa y M^a Dolores Vidal Salazar

Equipo de investigación:

- Maria Bermúdez
- Manuel Bueno
- Carolina Corcoles
- Eulogio Cordón
- Jose de la Torre
- Javier Delgado
- Blanca Delgado
- Samuel Haro
- Nuria Hurtado
- Dante Leyva
- Elena Mellado
- Sandra Montalvo
- Ruben Ordoñez
- Natalia Ortiz
- Alejandro Ortiz
- Maria Ruiz

Hurtado Torres N.E.; Ruiz Castillo, M.; Lozano Nieves, P. (2023): COMPETENCIAS LINGÜÍSTICAS DE LOS ESTUDIANTES DE LA UNIVERSIDAD DE GRANADA

Editores de la Colección Estudios de Talento y Liderazgo: Vidal, M.D.; Aragón, J.A

Maquetación: Córcoles-Gil, C.

Editorial: Kit-Book Servicios Editoriales, S.C.P.

ISBN: 978-84-128339-1-1

Depósito legal: B 4223-2024

ÍNDICE

OBJETIVOS p.3

MUESTRA p.4

RESULTADOS p. 12

ANEXOS p. 49

01

OBJETIVOS

1

Estudiar las competencias lingüísticas de los estudiantes de la Universidad de Granada

2

Identificar las diferencias en lo que se refiere a competencias lingüísticas de los estudiantes de la Universidad de Granada, en función de sus características demográficas y los estudios cursados

02

MUESTRA

Metodología

Muestra: 1345 estudiantes
registrados en TalentiaPoint
(Incubadora de Talento-UGR)

entre el 03/10/2022 y el 17/04/2023

MUESTRA

1209

nacionalidad
española

136

otras
nacionalidades

32

nacionalidades

66

titulaciones de grado y posgrado

MUESTRA

Género

EL 51.2% SON MUJERES

MUESTRA

Origen geográfico

MUESTRA

Origen geográfico

Marruecos, China e Italia son los países de origen de la mayoría de los estudiantes no españoles

El 14.3 % de los estudiantes de grado están cursando un doble grado (189)

Situación respecto a estudios de máster

MUESTRA

Situación laboral 1/2

Sin experiencia

66%

Con contrato

24.8%

En prácticas

9.2%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%

El 66% de los inscritos no cuentan con ninguna experiencia laboral

03

RESULTADOS

01

Número de idiomas p.13

02

Principales lenguas
extranjeras p.28

03

Competencias lingüísticas
de los participantes en los
programas de la
Incubadora de Talento-
UGR p. 41

RESULTADOS

Número de idiomas

RESULTADOS

Número de idiomas

El número de estudiantes bilingües con dos idiomas nativos es muy reducido (7 del total de 1347)

Sólo un estudiante es políglota nativo (con cuatro idiomas nativos)

RESULTADOS

Número de idiomas por género

RESULTADOS

Número de idiomas en función de su región geográfica de origen

Un 20,7% de los estudiantes europeos reconocen que sólo tienen conocimiento de su idioma nativo

RESULTADOS

Número de idiomas en función de su región geográfica de origen

LATINOAMÉRICA

De los 46 estudiantes de origen latinoamericano, el 15.20% reconocen tener conocimiento sólo de su idioma nativo

Nota: Total idiomas incluido idioma nativo

RESULTADOS

Número de idiomas en función de su región geográfica de origen

ÁFRICA

El 20% de los estudiantes de origen africano reconocen sólo tener conocimiento de su idioma nativo

RESULTADOS

Número de idiomas en función de su región geográfica de origen

1 idioma

15.80%

2

26.30%

3

36.80%

4

21.10%

Más de 4

0%

ASIA

El 15.8% de los estudiantes de origen asiático reconocen sólo tener conocimiento de su idioma nativo

RESULTADOS

Número de idiomas en función de su región geográfica de origen

NORTEAMÉRICA

El 33.3% de los estudiantes de origen norteamericano reconocen sólo tener conocimiento de su idioma nativo

RESULTADOS

Número de idiomas por rama de conocimiento de los estudiantes de grado

RESULTADOS

Número de idiomas por rama de conocimiento de los estudiantes de grado

RESULTADOS

Número de idiomas por rama de conocimiento de los estudiantes de grado

Los estudiantes de los grados de Economía, Empresa y Turismo y Jurídicas, son los que manifiestan tener conocimiento de un menor número de idiomas

RESULTADOS

Número de idiomas de los estudiantes de doble grado

El 83% de los estudiantes que están cursando actualmente sus estudios de doble grado reconocen tener conocimiento de 3 o más idiomas

Nota: Se ha incluido el idioma nativo

RESULTADOS

Número de idiomas por rama de conocimiento de estudiantes de doble grado

RESULTADOS

Número de idiomas por rama de conocimiento de estudiantes de doble grado

EMPRESA, ECONOMÍA Y
TURISMO/HUMANIDADES
20 inscritos

EMPRESA, ECONOMÍA Y
TURISMO/INGENIERÍAS
30 inscritos

EMPRESA, ECONOMÍA
Y TURISMO/JURÍDICAS
62 inscritos

SANITARIAS/SANITARIAS
1 inscrito

RESULTADOS

Número de idiomas por rama de conocimiento de los estudiantes de doble grado

Los estudiantes de doble grado tienen un conocimiento de idiomas superior a los estudiantes que estudian un grado

RESULTADOS

Principales lenguas extranjeras

El inglés es la lengua no nativa en la que un mayor número de estudiantes manifiesta tener conocimiento. La segunda lengua en importancia es el francés.

RESULTADOS

Principales lenguas extranjeras

IDIOMA	NIVEL MEDIO (escala desde 1=A1 hasta 6=C2)
Inglés	3.98
Francés	2.91
Alemán	2.22
Italiano	1
Catalán	1
Chino	1
Portugués	1
Ruso	1
Otros idiomas: polaco/rumano/armenio/turco/ coreano/suajili/noruego/neerlandes/vascuence/g allego	1.04

El inglés, francés y alemán, son las lenguas no nativas en la los estudiantes manifiestan tener un nivel de conocimiento más avanzado.

RESULTADOS

Principales lenguas extranjeras

INGLÉS

La mayoría de los estudiantes tienen un nivel intermedio de inglés (B1 el 21,7% y B2 el 32.9%)

El 18,8% de los estudiantes tienen un nivel medio (10,3% B1 y 4,5 B2) o avanzado de francés (2,6% C1 y 0,4% C2)

RESULTADOS

Principales lenguas extranjeras

Sólo el 2,6% de los estudiantes tiene un nivel medio (1,6% B1 y 0,5 B2) o avanzado de alemán (0,4% C1 y 0,1% C2)

RESULTADOS

Principales lenguas extranjeras

Nivel de inglés por género

MUJERES

HOMBRES

NO BINARIO

RESULTADOS

Principales lenguas extranjeras

Nivel de inglés en función de su región geográfica de origen

El 27 % de los estudiantes de origen europeo tienen un nivel alto de inglés (23,1% C1 y 3,9% C2)

El 33.4 % de los estudiantes de origen latinoamericano tienen un nivel alto de inglés (23,1% C1 y 10,3 % C2)

RESULTADOS

Principales lenguas extranjeras

Nivel de inglés en función de su región geográfica de origen

ÁFRICA

ASIA

El 43,8% de los inscritos de origen asiático tienen un nivel alto de inglés (C1 o C2) frente a sólo del 13,3% de los inscritos de origen africano

RESULTADOS

Principales lenguas extranjeras

Nivel de inglés por rama de conocimiento estudiantes de grado

Nivel de inglés por rama de conocimiento estudiantes de grado

Los estudiantes de los grados de humanidades e ingeniería son los que tienen niveles más altos de inglés (C1 y C2)

RESULTADOS

Principales lenguas extranjeras

Nivel de inglés por rama de conocimiento estudiantes de doble grado

RESULTADOS

Principales lenguas extranjeras

Nivel de inglés por rama de conocimiento estudiantes de doble grado

Los estudiantes de dobles grados en ciencias y doble grado con humanidades son los que tienen niveles más altos de inglés (C1 y C2)

RESULTADOS

Principales lenguas extranjeras

Nivel de inglés de los estudiantes de doble grado

	Nº DE ALUMNOS
B1	31
B2	79
C1	53
C2	12

El 37,2% de los estudiantes que están cursando doble grado tiene un nivel de C1 o C2 de inglés

RESULTADOS

Competencias lingüísticas de los participantes en los programas de la Incubadora de Talento-UGR

INCUBADORA
de **TALENTO** Spain

Programas realizados por la Incubadora de Talento

AWS

GOOGLE

PAC

TALENTO
MUJER 4.0

TAO

YOUNG TALENT

SERVICENOW

POLI-LINGÜA

RESULTADOS

Competencias lingüísticas- Incubadora de Talento UGR

Número de idiomas de los participantes en los programas

PARTICIPANTES UN SOLO PROGRAMA

	Nº medio de idiomas
AWS	2
GOOGLE	3
LEROY	2
PAC	2
POLI-LINGUA	4
SERVICENOW	2
TALENTO MUJER	3
TAO	3

PARTICIPANTES EN VARIOS PROGRAMAS

	Nº medio de idiomas
GOOGLE, PAC	4
GOOGLE, PAC, SERVICENOW	3
GOOGLE, POLI-LINGUA	2
GOOGLE, SERVICENOW	3

Los estudiantes que han participado en los programas de la Incubadora tienen conocimiento de un mayor número de idiomas que el resto de estudiantes

RESULTADOS

Competencias lingüísticas- Incubadora de Talento UGR

Nivel de inglés de los participantes en los programas

PARTICIPANTES UN SOLO PROGRAMA

	Nivel de inglés predominante
AWS	B2
GOOGLE	C1
LEROY	B2
PAC	C1
POLI-LINGUA	C1
SERVICENOW	C1
TALENTO MUJER	B2
TAO	B2

PARTICIPANTES EN VARIOS PROGRAMAS

GOOGLE, PAC	C1
GOOGLE, PAC, SERVICENOW	C1
GOOGLE, POLI-LINGUA	C1
GOOGLE, SERVICENOW	C1

El nivel de inglés de la mayoría de los estudiantes que han participado en los programas de la Incubadora es el C1

RESULTADOS

Competencias lingüísticas- Incubadora de Talento UGR

Nivel de inglés de los participantes en los programas

Nivel de inglés de los participantes en los programas

Los participantes en los programas de Poli-lingüa y Google destacan por su elevado nivel de inglés

RESULTADOS

Competencias lingüísticas- Incubadora de Talento UGR

Nivel de inglés de los participantes en varios programas

Nivel de inglés de los participantes en varios programas

Todos los estudiantes que han participado en más de un programa de la Incubadora de Talento tienen un nivel de inglés de B2 o superior

04

ANEXOS

I

Nacionalidad de los estudiantes

II

Titulaciones de los estudiantes

ANEXO I

Nacionalidad de los estudiantes

Marruecos	13,24%	Brasil	1,47%
China	10,29%	Bulgaria	1,47%
Italia	8,82%	Guinea Ecuatorial	1,47%
Colombia	6,62%	Portugal	1,47%
Francia	5,88%	República Dominicana	1,47%
México	5,15%	Andorra	0,74%
Rumania / Rumanía	5,15%	Bélgica	0,74%
Chile	4,41%	Canadá	0,74%
Estados Unidos	3,68%	Eslovaquia	0,74%
Perú	3,68%	Guatemala	0,74%
Venezuela	3,68%	Kazajistán	0,74%
Alemania	2,94%	Nicaragua	0,74%
Ucrania	2,94%	Países Bajos	0,74%
Bolivia	2,21%	Polonia	0,74%
Cuba	2,21%	Reino Unido	0,74%
Vietnam	2,21%	Siria	0,74%
Argentina	1,47%		

ANEXO II

Titulaciones de los estudiantes

ADE	22,3	Estadística	1,6	Ingeniería Electrónica Industrial	0,8
ADE/ Ingeniería Informática	1,9	Estudios árabes e Islámicos	0,1	Ingeniería Informática	4,9
Arqueología	0,1	Estudios de Economía y Empresa Internacionales	0,1	Ingeniería Química	0,4
Arquitectura	0,1	Estudios de Inglés y Catalán	0,1	Lengua y Literatura Inglesas Ciencias de las Religiones	0,1
Biología	0,8	Estudios de Inglés y Francés	0,1	Lenguas Aplicadas	0,1
Bioquímica	0,2	Estudios Franceses	0,3	Lenguas Modernas y Sus Literaturas	0,4
Biotecnología	0,4	Estudios Ingleses	1,7	Literaturas Comparadas	0,8
Ciencias Ambientales	0,4	Farmacia	0,1	Marketing e Investigación de Mercados	3,6
Ciencias del Trabajo, Relaciones Laborales y RR. HH.	3,9	Farmacia Nutrición Humana y Dietética	0,1	Matemáticas	4,2
Ciencias Políticas y de la Administración	0,3	Filología Moderna. Inglés	0,1	Matemáticas Ingeniería Informática	3,9
Ciencias Políticas y de la Administración/ Derecho	0,3	Filosofía, Política, Derecho y Economía	0,1	Medicina	0,1
Ciencias Políticas y Sociología	0,1	Física	2,9	Nutrición Humana y Dietética	0,1
Cinematografía y Artes Audiovisuales	0,1	Física Matemáticas	1,3	Óptica y Optometría	0,1
Comunicación Audiovisual	0,2	Geología	0,1	Pedagogía	0,1
Contabilidad y Finanzas	2,7	Gestión y Administración Pública	0,1	Periodismo	0,1
Derecho	1,2	Gestión y Marketing Empresarial	0,1	Psicología	0,4
Derecho/ ADE	4,6	Historia del Arte	0,1	Química	0,2
Economía	2,5	Ingeniería Ambiental	0,1	Trabajo Social	0,3
Economía/ ADE	0,1	Ingeniería Civil	0,3	Traducción e Interpretación	1,7
Economía Español Lengua y Literaturas	0,1	Ingeniería Civil ADE	0,3	Traducción e Interpretación/Turismo	1,4
Edificación	0,2	Ingeniería de las Tecnologías de Telecomunicación	0,4	Turismo	6,7
Edificación/ADE	0,3	Ingeniería de Organización Industrial	0,1	Sin identificar	16,6
Educación Primaria Estudios Ingleses	0,1	Ingeniería de Sonido e Imagen	0,1	Total	100

INCUBADORA
de **TALENTO** Spain